

OVERVIEW OF THE WEED FLORA IN THE SERBIA*

MARKO LJ. NESTOROVIĆ, BRANKO KONSTANTINOVIĆ¹

SUMMARY: Weed flora in Serbia is characterized by high diversity, comprising a total of 741 species classified into 322 genera and 63 families. Many weed species are not strictly specialized and occur in two or more weed categories. Out of the total number of species, class Liliopsida (Monocotyledones) includes 85 species (11.48%) and the class Magnoliopsida (Dicotyledones) 655 species (88.51%). The Equisetopsida is represented by 3 species. The most common families include 618 species altogether. According to the number of species, the most important are: Asteraceae (112), Poaceae (78), Fabaceae (52), Lamiaceae (47), Scrophulariaceae (46), Brassicaceae (44), Caryophyllaceae (40), Apiaceae (28), Chenopodiaceae (25), Ranunculaceae (23), Rosaceae (22), Boraginaceae (18), Cyperaceae (11), etc. The following genera are prominent by their number of species: Veronica (19), Chenopodium (16), Ranunculus (12), Rumex (13), Vicia (12), Bromus (11), Euphorbia (11), Centaurea (9), Galium (7), Trifolium (6), etc.

Key words: Weeds, Weed flora, Check-list, Serbia.

INTRODUCTION

This paper presents the literature and herbarium data on appearance and distribution of weed flora within the territory of Serbia. Most data used in this paper were collected from literature, including various local and regional floras, floristics and phytocoenological papers, chorological contributions, proceedings and presentations, separates from the bulletins, journals, manuscripts, original scientific papers etc. The data collected by study of herbarium material have originated in the Collection of Weeds at the Natural History Museum in Belgrade. This paper represents the highest-quality compilation of numerous (available) literature, herbarium and field data on distribution

Scientific review paper / *Pregledni naučni rad*

¹Marko Lj. Nestorović, PhD, *curator*, Natural History Museum, Belgrade, Serbia, Branko Konstantinović, PhD, full profesor, Faculty of Agriculture, Novi Sad, Serbia.

Corresponding autor: Marko Lj. Nestorović, Natural History Museum, Njegoševa 51, 11000 Belgrade, Serbia, e-mail: marko.nestorovic@nhmbeo.rs

*This paper presents the results of investigation in research projects Ministry of Science and Environmental Protection of the Republic of Serbia:

1. State and changes in biological and geological diversity of modified regions on the example of the central parts of Serbia (No 1864) financed by 01.01.2002. to 31.12.2005.
2. Diversity fossil and recent flora and fauna of Serbia - evaluation of the degree of diversity and vulnerability assessment as indicators of the protection of natural values (No 146023) funded by 01.01.2006. to 31.12.2007.

of weed plants at the territory of Serbia, as well as the resulting synthesis and revision of data on distribution of weeds. These data were used to prepare a complete and unique database on weed flora of Serbia, as one of the most important results of this project.

RESULTS AND DISCUSSION

The survey of relevant literature (Boža et al., 1997, 2003; Čanak et al., 1978; Janjić and Kojić, 2003; Josifović ed. 1970-1986; Kojić and Pejčinović, 1982; Kojić and Šinžar, 1985; Kojić et al., 1975; Kojić and Vrbničanin, 1998; Konstantinović, 1993, 1996, 1998, 1999; Konstantinović et al., 1993, 1994, 1996a, 1996b, 2001, 2004; Konstantinović and Hunyadi, 1989; Konstantinović and Arsenović, 1992; Konstantinović and Milošević, 1995; Konstantinović and Đukić, 1996; Konstantinović and Dražić, 1997; Konstantinović and Marković, 2000; Konstantinović and Meseldžija, 2003a, 2003b, 2004; Nestorović, 2001, 2002, 2003, 2004a, 2004b, 2004c, 2005a, 2005b, 2005c, 2008, 2009; Nestorović and Jovanović, 2002, 2003; Nestorović et al., 2005; Parabućski et al., 1983; Stepić, 1995; Stojanović et al., 1990; Stojanović and Nikolić, 2003; Šinžar et al., 1997) of sources from the region of Serbia showed that there are 741 species of weeds (Table 1) from 322 genera and 63 families, inhabiting agrophytocenoses, ruderal habitats, meadows and pastures, and aquatic systems. Weed species comprise about 1/4 of all vascular plants in this area, as there are 3272 existing species and 390 subspecies (Stevanović et al., 1995) of vascular plants in Serbia. Altogether, there is a high degree of floristical diversity of weed species, among the highest in Europe (Nestorović, 2004v, 2008).

Table 1. – List of weed species growing in Serbia.

Weed species

Fam. AMARANTHACEAE

Amaranthus albus L.
Amaranthus blitoides Wats.
Amaranthus caudatus L.
Amaranthus cruentus L.
Amaranthus deflexus L.
Amaranthus graecizans L.
Amaranthus hybridus L.
Amaranthus lividus L.
Amaranthus retroflexus L.

Celosia argentea L.

Fam. APIACEAE

Aethusa cynapium L.
Angelica archangelica L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Bifora radians Bieb.
Bupleurum affine Sadl.
Bupleurum apiculatum Friv.
Caucalis latifolia L.
Caucalis platycarpus L.
Chaerophyllum aureum L.
Chaerophyllum temulentum L.
Conium maculatum L.

Daucus carota L.

Eryngium campestre L.

Falcaria vulgaris L.

Foeniculum vulgare Mill.

Heracleum sphondylium L.

Oenanthe aquatica (L.) Poir.

Oenanthe fistulosa L.

Oenanthe silaifolia Bieb.

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.

Pastinaca sativa L.

Peucedanum alsaticum L.

Pimpinella major (L.) Huds.

Pimpinella saxifraga L.

Tordylium maximum L.

Torilis anthriscus (L.) Gmel.

Torilis arvensis (Huds.) Link.

Fam. APOCYNACEAE

Vinca major L.

Vinca minor L.

Fam. ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia clematitis L.

Fam. ASCLEPIADACEAE

Asclepias syriaca (L.)

Fam. ASPLENIACEAE

Asplenium ruta-muraria L.
 Fam. ASTERACEAE
Achillea millefolium L.
Ambrosia artemisiifolia L.
Anthemis arvensis L.
Anthemis cotula L.
Anthemis ruthenica Willd.
Anthemis tinctoria L.
Arctium lappa L.
Arctium minus (Hill.) Bernh.
Arctium tomentosum Mill.
Artemisia absinthium L.
Artemisia annua L.
Artemisia campestris L.
Artemisia scoparia W. et K.
Artemisia vulgaris L.
Aster lanceolatus Willd.
Aster salignus Willd.
Aster tradescantii L.
Bellis perennis L.
Bidens cernuus L.
Bidens frondosa L.
Bidens tripartita L.
Carduus acanthoides L.
Carduus candicans Waldst. and Kit. subsp.
candicans
Carduus crispus L.
Carduus nutans L.
Carlina acaulis L.
Carlina vulgaris L.
Carthamus lanatus L.
Centaurea arenaria Bieb. ex Willd. subsp.
borysthenea (Gruner) Dostál
Centaurea cyanus L.
Centaurea jacea L.
Centaurea pannonica (Heuff.) Simonk.
Centaurea rhenana Bor.
Centaurea scabiosa L.
Centaurea solstitialis L.
Centaurea stoebe L.
Centaurea tauscheri Kern.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum indicum L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium canum (L.) All.
Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Cirsium lanceolatum (L.) Scop.
Cirsium pannonicum (L.) Link.
Conyza canadensis (L.) Cron.
Crepis biennis L.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Crepis foetida L.
Crepis foetida L. subsp. *rhoeadifolia* (Bieb.)
 Čelak.
Crepis setosa Hall.
Crupina vulgaris Cass.
Echinops sphaerocephalus L.
Erigeron acer L.
Eupatorium cannabinum L.
Filago arvensis L.
Filago germanica L.
Galinsoga ciliata (Raf.) Black.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium uliginosum L.
Helminthia echioides L.
Hieracium bauhinii Bess.
Hieracium cymosum L.
Hieracium echioides Lumn.
Hieracium hoppeanum Schult.
Hieracium murorum L.
Hieracium pavichii Heuff.
Hieracium pilosella L.
Hieracium piloselloides Vill.
Hieracium umbellatum L.
Hypochoeris radicata L.
Inula bifrons (Gou.) L.
Inula britannica L.
Inula conyza DC.
Inula salicina L.
Iva xanthifolia Nutt.
Lactuca saligna L.
Lactuca serriola L.
Lactuca viminea (L.) et Presl.
Lapsana communis L.
Leontodon autumnale L.
Leontodon hispidus L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Matricaria inodora L.
Matricaria recutita L.
Matricaria tenuifolia (Kit.) Simk.
Onopordum acanthium L.
Picris hieracioides L.
Pulicaria dysenterica (L.) Gaertn.
Pulicaria vulgaris Gaertn.
Senecio erucifolius L.
Senecio jacobaea L.
Senecio vernalis W. et K.
Senecio vulgaris L.
Solidago canadensis L.
Solidago gigantea Ait.
Solidago virgaurea L.
Sonchus arvensis L.
Sonchus asper (L.) Mill.

Sonchus oleraceus L.
Stenactis annua (L.) Nees.
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.-Bip.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale Webb.
Tragopogon dubius Scop.
Tragopogon pratensis L.
Tussilago farfara L.
Xanthium italicum Morr.
Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
Xeranthemum foetidum Mnch.
 Fam. *BORAGINACEAE*
Anchusa arvensis (L.) M. B.
Anchusa barrelieri (All.) Witm.
Anchusa italica Retz.
Anchusa officinalis L.
Cerintho minor L.
Cynoglossum officinale L.
Echium italicum L.
Echium vulgare L.
Heliotropium europaeum L.
Lappula echinata Gilib.
Lithospermum arvense L.
Myosotis arvensis (L.) Hill.
Myosotis collina Hoffm.
Myosotis palustris (L.) Nath.
Myosotis sylvatica (Ehrh.) Hoffm.
Nonea pulla (L.) Lam. et DC.
Symphytum officinale L.
Symphytum tuberosum L.
 Fam. *BRASSICACEAE*
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum alyssoides L.
Alyssum montanum L.
Arabidopsis thaliana (L.) Heyn.
Arabis hirsuta (L.) Scop.
Arabis turrata L.
Armoracia lapathifolia Gilib.
Barbarea vulgaris R. Br.
Berteroa incana (L.) DC.
Brassica campestris L.
Brassica napus L.
Brassica nigra (L.) Koch
Calepina irregularis Thell.
Camelina microcarpa Andrz.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Capsella rubella Reut.
Cardamine pratensis L.
Cheiranthus cheiri L.
Descurainia sophia (L.) Webb.

Diploaxis muralis (L.) DC.
Diploaxis tenuifolia (Jusl.) DC.
Draba verna L.
Erysimum diffusum Ehrh.
Iberis amara L.
Lepidium campestre (L.) R. Br.
Lepidium draba L.
Lepidium graminifolium L.
Lepidium ruderae L.
Myagrum perfoliatum L.
Raphanus raphanistrum L.
Rorippa amphibia (L.) Bess.
Rorippa austriaca (Cr.) Bess.
Rorippa islandica (Oed.) Sch. – Thell.
Rorippa pyrenaica (L.) Rchb.
Rorippa sylvestris (L.) Bess.
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium altissimum L.
Sisymbrium loeselii L.
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Sisymbrium orientale L.
Thlaspi alliaceum L.
Thlaspi arvense L.
Thlaspi perfoliatum L.
Turritis glabra L.
 Fam. *CAMPANULACEAE*
Campanula patula L.
 Fam. *CANNABACEAE*
Humulus lupulus L.
 Fam. *CARYOPHYLLACEAE*
Agrostemma githago L.
Arenaria serpyllifolia L.
Cerastium arvense L.
Cerastium caespitosum Gilib.
Cerastium dubium (Host.) Schw.
Cerastium glomeratum Thuill.
Cerastium moesiacum Friv.
Cerastium pumilum Curt.
Cerastium semidecandrum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus armeria L.
Dianthus barbatus L.
Dianthus cruentus Gris.
Dianthus deltoides L.
Dianthus pallens S. et S.
Dianthus pontederiae Kern.
Gypsophila muralis L.
Holosteum umbellatum L.
Lychnis coronaria (L.) Desr.
Lychnis flos-cuculi L.
Minuartia glomerata (M. B.) Deg.
Minuartia verna (L.) Hiern.

Moenchia mantica (L.) Bartol.
Myosoton aquaticum (L.) Mnch.
Petrorhagia illyrica Ball. – Heyw.
Petrorhagia prolifera Ball. – Heyw.
Petrorhagia saxifraga (L.) Link.
Sagina procumbens L.
Saponaria officinalis L.
Scleranthus annuus L.
Scleranthus dichotomus Schur.
Scleranthus perennis L.
Silene alba (Mill.) Krause
Silene vulgaris (Mnch.) Gracke
Spergula arvensis L.
Stellaria graminea L.
Stellaria media (L.) Vill.
Stellaria nemorum L.
Vaccaria pyramidata Med.
Viscaria vulgaris Rochl.
 Fam. CERATOPHYLLACEAE
Ceratophyllum demersum L.
Ceratophyllum submersum L.
 Fam. CHENOPODIACEAE
Atriplex hastata L.
Atriplex oblongifolia W. et K.
Atriplex patula L.
Atriplex tatarica L.
Chenopodium album L.
Chenopodium ambrosioides L.
Chenopodium botrys L.
Chenopodium capitatum (L.) Aschers.
Chenopodium ficifolium Sm.
Chenopodium foliosum Aschers.
Chenopodium giganteum D. Don
Chenopodium glaucum L.
Chenopodium hybridum L.
Chenopodium murale L.
Chenopodium opulifolium Schrad.
Chenopodium polyspermum L.
Chenopodium rubrum L.
Chenopodium striatum (Kras.) Murr.
Chenopodium urbicum L.
Chenopodium vulvaria L.
Corispermum nitidum Kit.
Kochia scoparia (L.) Schrad.
Polycnemon arvense L.
Polycnemon majus A. Br.
Salsola ruthenica Iljin
 Fam. CONVULVULACEAE
Calystegia sepium L.
Convolvulus arvensis L.
 Fam. CUCURBITACEAE
Bryonia alba L.

Bryonia dioica Jacq.
 Fam. CUSCUTACEAE
Cuscuta australis R. Br.
Cuscuta campestris Yunck.
Cuscuta epithimum L.
Cuscuta europaea L.
 Fam. CYPERACEAE
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Carex distans L.
Carex divisa Huds.
Carex divulsa Good.
Carex hirta L.
Carex leporina L.
Carex montana L.
Carex praecox Schreb.
Carex pseudocyperus L.
Carex riparia Curt.
Eleocharis palustris (L.) Roem. – Sch.
 Fam. HYPOLEPIDACEAE
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
 Fam. DIPSACACEAE
Cephalaria transylvanica (L.) Schr.
Dipsacus laciniatus L.
Dipsacus fullonum L.
Knautia arvensis (L.) Coult.
Knautia drymeja Heuff.
Scabiosa ochroleuca L.
Scabiosa columbaria L. subsp. *portae* (A. Kern. ex Huter) Hayek
 Fam. EQUISETACEAE
Equisetum arvense L.
Equisetum palustre L.
Equisetum telmateia Ehrh.
 Fam. EUPHORBIACEAE
Euphorbia chamaesyce L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia esula L.
Euphorbia falcata L.
Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia lucida W. et K.
Euphorbia palustris L.
Euphorbia pepus L.
Euphorbia platyphyllos L.
Euphorbia salicifolia Host.
Euphorbia virgata W. et K.
Mercurialis annua L.
 Fam. FABACEAE
Amorpha fruticosa L.
Astragalus cicer L.
Astragalus glycyphyllos L.
Astragalus onobrychis L.
Chamaecytisus supinus (L.) Link

Coronilla varia L.
Dorycnium germanicum (Gr.) Rouy
Dorycnium herbaceum Vill.
Galega officinalis L.
Genista tinctoria L.
Glycyrrhiza echinata L.
Lathyrus aphaca L.
Lathyrus hirsutus L.
Lathyrus latifolius L.
Lathyrus nissolia L.
Lathyrus pratensis L.
Lathyrus sativus L.
Lathyrus sphaericus Retz.
Lathyrus tuberosus L.
Lotus corniculatus L.
Medicago arabica (L.) All.
Medicago falcata L.
Medicago lupulina L.
Medicago minima (L.) Bart.
Medicago orbicularis (L.) All.
Medicago rigidula (L.) Desr.
Melilotus albus Medic.
Melilotus officinalis (L.) Pall.
Onobrychis viciifolia Scop.
Ononis arvensis L.
Ononis spinosa L.
Robinia pseudacacia L.
Trifolium arvense L.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium fragiferum L.
Trifolium hybridum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trigonella coerulea (L.) Ser.
Trigonella monspeliaca L.
Vicia angustifolia Grupf.
Vicia cracca L.
Vicia dasycarpa Ten.
Vicia grandiflora Scop.
Vicia hirsuta (L.) Gray.
Vicia lutea L.
Vicia pannonica Cr.
Vicia peregrina L.
Vicia sativa L.
Vicia striata M. B.
Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
Vicia villosa Roth.
Fam. *FUMARIACEAE*
Fumaria officinalis L.
Fam. *GERANIACEAE*
Erodium ciconium (Jusl.) Ait.
Erodium cicutarium (L.) L'Herit.

Geranium columbinum L.
Geranium dissectum Jusl.
Geranium molle L.
Geranium pusillum L.
Geranium pyrenaicum Burn.
Geranium sanguineum L.
Fam. *HALORAGACEAE*
Myriophyllum spicatum L.
Myriophyllum verticillatum L.
Fam. *HYDROCHARITACEAE*
Hydrocharis morsus-ranae L.
Fam. *HYPERICACEAE*
Hypericum perforatum L.
Fam. *JUNCACEAE*
Juncus compressus (L.) Schrad.
Juncus inflexus L.
Luzula campestris (L.) Lam. et D. C.
Fam. *LAMIACEAE*
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
Ajuga genevensis L.
Ajuga reptans L.
Ballota nigra L.
Calamintha acinos (L.) Clairv.
Calamintha alpina (L.) Lam.
Clinopodium vulgare L.
Galeopsis ladanum L.
Galeopsis speciosa Mill.
Galeopsis tetrahit L.
Glechoma hederacea L.
Glechoma hirsuta W. et K.
Lamium album L.
Lamium amplexicaule L.
Lamium galeobdolon (L.) Nath.
Lamium maculatum L.
Lamium purpureum L.
Leonurus cardiaca L.
Leonurus marrubiastrum L.
Lycopus europaeus L.
Lycopus exaltatus L.
Marrubium peregrinum L.
Mentha aquatica L.
Mentha arvensis L.
Mentha longifolia (L.) Huds.
Mentha microphylla Koch.
Mentha piperita L.
Mentha pulegium L.
Nepeta nuda L.
Origanum vulgare L.
Prunella laciniata L.
Prunella vulgaris L.
Salvia nemorosa L.
Salvia pratensis L.

Salvia verticillata L.
Scutellaria galericulata L.
Scutellaria hastifolia L.
Sideritis montana L.
Stachys annua L.
Stachys germanica L.
Stachys officinalis (L.) Trev.
Stachys palustris L.
Stachys recta L.
Stachys scardica Griseb.
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium scordium L.
Thymus serpyllum L.
Fam. LEMNACEAE
Lemna gibba L.
Lemna minor L.
Lemna trisulca L.
Spirodela polyrhiza (L.) Schl.
Fam. LILIACEAE
Colchicum autumnale L.
Leopoldia comosa (L.) Parl.
Ornithogalum gussonii Ten.
Ornithogalum pyramidale L.
Ornithogalum umbellatum L.
Veratrum album L.
Veratrum nigrum L.
Fam. LINACEAE
Linum austriacum L.
Linum catharticum L.
Linum tenuifolium L.
Fam. LYTHRACEAE
Lythrum hyssopifolium L.
Lythrum salicaria L.
Lythrum virgatum L.
Fam. MALVACEAE
Abutilon theophrasti Med.
Althaea cannabina L.
Althaea hirsuta L.
Althaea officinalis L.
Althaea pallida L.
Althaea rosea (L.) Cav.
Hibiscus trionum L.
Malva moschata L.
Malva neglecta Wallr.
Malva pusilla Sm.
Malva sylvestris L.
Fam. MENYANTHACEAE
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze L.
Fam. NAJADACEAE
Najas marina L.
Najas minor L.
Fam. OENOTHERACEAE
Epilobium adnatum Gris.
Epilobium hirsutum L.
Epilobium palustre L.
Epilobium parviflorum Schreb.
Oenothera biennis L.
Fam. OROBANCHACEAE
Orobanche purpurea Jacq.
Fam. OXALIDACEAE
Oxalis acetosella L.
Oxalis corniculata L.
Oxalis stricta L.
Fam. PAPAVERACEAE
Chelidonium majus L.
Papaver dubium L.
Papaver hybridum L.
Papaver rhoeas L.
Fam. PLANTAGINACEAE
Plantago altissima L.
Plantago indica L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Plantago media L.
Fam. POACEAE
Aegilops cylindrica Host.
Agropyron repens (L.) P. B.
Agrostis alba L.
Agrostis rupestris All.
Agrostis vulgaris With.
Aira capillaris Host.
Alopecurus myosuroides Huds.
Alopecurus pratensis L.
Alopecurus utriculatus Pers.
Andropogon ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Apera spica-venti (L.) P. B.
Arrhenatherum elatius (L.) M. K.
Avena fatua L.
Brachypodium pinnatum (L.) P. B.
Brachypodium sylvaticum (L.) P. B.
Briza media L.
Bromus arvensis L.
Bromus commutatus Schr.
Bromus hordeaceus L. subsp. *hordeaceus*
Bromus inermis Leyk.
Bromus japonicus Thunb.
Bromus pannonicus Kumm. and Sendtn.
Bromus racemosus L.
Bromus secalinus L.
Bromus squarrosus L.
Bromus sterilis L.
Bromus tectorum L.
Calamagrostis epigejos (L.) Roth.

Chrysopogon gryllus (L.) Trin.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Digitaria ciliaris (Retz.) Koel.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.
Eleusine indica (L.) Gaertn.
Eragrostis megastachya (Koel.) Lk.
Eragrostis minor Host.
Eragrostis pilosa (L.) P. B.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca gigantea (L.) Vill.
Festuca ovina L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Glyceria aquatica (L.) Wahl.
Glyceria fluitans R. Br.
Holcus lanatus L.
Holcus mollis L.
Hordeum bulbosum L.
Hordeum murinum L.
Koeleria glauca DC.
Koeleria gracilis Pers.
Koeleria pyramidata (Lam.) Dom.
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Melica ciliata L.
Melica transsilvanica Schur.
Nardus stricta L.
Panicum capillare L.
Phalaris arundinacea L.
Phleum pratense L.
Phragmites communis Trin.
Poa annua L.
Poa bulbosa L.
Poa compressa L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Psilurus aristatus (L.) Duv.-Jouve
Sclerochloa dura (L.) P. B.
Sesleria tenuifolia L.
Setaria glauca (L.) P. B.
Setaria verticillata (L.) P. B.
Setaria viridis (L.) P. B.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Tragus racemosus (L.) Desf.
Vulpia ciliata (Dant.) Lk.
Vulpia myuros (L.) Gmel.
 Fam. *POLYGALACEAE*
Polygala comosa Schk.
Polygala major Jacq.

Polygala vulgaris L.
 Fam. *POLYGONACEAE*
Bilderdykia aubertii (L. H.) Mold.
Bilderdykia convolvulus L.
Bilderdykia dumetorum (L.) Dum.
Polygonum amphibium L.
Polygonum aviculare L.
Polygonum bistorta L.
Polygonum hydropiper L.
Polygonum lapathifolium L.
Polygonum mite Schr.
Polygonum orientale L.
Polygonum persicaria L.
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L.
Rumex aquaticus L.
Rumex conglomeratus Murr.
Rumex crispus L.
Rumex hydrolapathum Huds.
Rumex maritimus L.
Rumex obtusifolius L.
Rumex palustris Sm.
Rumex pulcher L.
Rumex sanguineus L.
Rumex stenophyllus Led.
Rumex thyrsiflorus Fing.
 Fam. *PORTULACACEAE*
Portulaca oleracea L.
 Fam. *POTAMOGETONACEAE*
Potamogeton crispus L.
Potamogeton fluitans Roth.
Potamogeton gramineus L.
Potamogeton lucens L.
Potamogeton perfoliatus L.
Potamogeton pusillus L.
Potamogeton trichoides Cham. et Schl.
Zannichellia palustris L.
 Fam. *PRIMULACEAE*
Anagallis arvensis L.
Anagallis foemina Mill.
Lysimachia nummularia L.
Lysimachia punctata L.
Lysimachia vulgaris L.
 Fam. *RANUNCULACEAE*
Adonis aestivalis L.
Adonis flamma Jacq.
Adonis vernalis L.
Clematis recta L.
Clematis vitalba L.
Consolida orientalis Schr.
Consolida regalis Gray.
Helleborus odoratus W. et K.

Nigella arvensis L.
Ranunculus acer L.
Ranunculus aquaticus L.
Ranunculus arvensis L.
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus circinnatus Sibth.
Ranunculus polyanthemus L.
Ranunculus repens L.
Ranunculus sardous Cr.
Ranunculus sceleratus L.
Ranunculus stevenii Andr.
Ranunculus trichophyllus Chaix
Ranunculus velutinus Ten.
Thalictrum foetidum L.
Thalictrum minus L.
Fam. RESEDACEAE
Reseda lutea L.
Reseda phyteuma L.
Fam. ROSACEAE
Agrimonia eupatoria L.
Crataegus monogyna Jacq.
Filipendula hexapetala Gilib.
Fragaria vesca L.
Geum urbanum L.
Potentilla anserina L.
Potentilla arenaria Borkh.
Potentilla argentea L.
Potentilla erecta (L.) Rausch.
Potentilla hirta L.
Potentilla recta L.
Potentilla reptans L.
Potentilla supina L.
Prunus spinosa L.
Rosa arvensis Huds.
Rosa canina L.
Rosa gallica L.
Rosa pendulina L.
Rubus caesius L.
Rubus canescens D. C.
Rubus idaeus L.
Sanguisorba minor Scop.
Fam. RUBIACEAE
Asperula arvensis L.
Galium album Mill.
Galium aparine L.
Galium cruciata (L.) Scop.
Galium mollugo L.
Galium palustre L.
Galium tricorntutum With.
Galium verum L.
Sherardia arvensis L.
Fam. SALVINIACEAE
Salvinia natans (L.) All.
Fam. SAMBUCACEAE
Sambucus ebulus L.
Fam. SIMARUBACEAE
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Fam. SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum majus L.
Cymbalaria muralis Gaertn.
Digitalis laevigata W. et K.
Digitalis lanata Ehrh.
Gratiola officinalis L.
Kickxia elatine (L.) Dum.
Kickxia spuria (L.) Dum.
Linaria genistifolia (L.) Mill.
Linaria vulgaris Mill.
Melampyrum arvense L.
Melampyrum pratense L.
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Rol.
Rhinanthus angustifolius Gmel.
Rhinanthus minor L.
Rhinanthus rumelicus Vel.
Scrophularia nodosa L.
Verbascum banaticum Roch.
Verbascum blattaria L.
Verbascum chaixii Vill.
Verbascum densiflorum Bert.
Verbascum glabratum Friv.
Verbascum longifolium Ten.
Verbascum lychnitis L.
Verbascum nigrum L.
Verbascum phlomoides L.
Verbascum phoeniceum L.
Verbascum pulverulentum Vill.
Veronica agrestis L.
Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica arvensis L.
Veronica beccabunga L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica spicata L. subsp. *barrelieri*
Veronica hederifolia L.
Veronica austriaca L. subsp. *austriaca* .
Veronica longifolia L.
Veronica officinalis L.
Veronica peregrina L.
Veronica persica Poir.
Veronica polita Fries.
Veronica prostrata L.
Veronica serpyllifolia L.
Veronica spicata L.
Veronica austriaca L. subsp. *teucrium* (L.) D.
A. Webb
Veronica triphyllos L.

<i>Veronica verna</i> L.	Fam. URTICACEAE
Fam. SOLANACEAE	<i>Parietaria officinalis</i> L.
<i>Datura stramonium</i> L.	<i>Urtica dioica</i> L.
<i>Hyoscyamus niger</i> L.	<i>Urtica urens</i> L.
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Fam. VALERIANACEAE
<i>Solanum dulcamara</i> L.	<i>Valerianella carinata</i> Lois.
<i>Solanum luteum</i> Mill.	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pall.
<i>Solanum nigrum</i> L.	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Betcke
Fam. SPARGANIACEAE	Fam. VERBENACEAE
<i>Sparganium erectum</i> L.	<i>Verbena officinalis</i> L.
Fam. TRAPACEAE	Fam. VIOLACEAE
<i>Trapa natans</i> L.	<i>Viola arvensis</i> Murr
Fam. THYMELAEACEAE	<i>Viola canina</i> L.
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. – Germ.	<i>Viola hirta</i> L.
Fam. TYPHACEAE	<i>Viola kitaibeliana</i> R. et Schult.
<i>Typha angustifolia</i> L.	<i>Viola odorata</i> L.
<i>Typha latifolia</i> L.	<i>Viola tricolor</i> L.

Out of the total number of species, the class *Liliopsida* (*Monocotyledones*) includes 85 species (11.48%) and the class *Magnoliopsida* (*Dicotyledones*) 655 species (88.51%). The class *Equisetopsida* is represented with 3 species. The most common families include 618 species altogether. According to the number of species, the most important are: *Asteraceae* (112), *Poaceae* (78), *Fabaceae* (52), *Lamiaceae* (47), *Scrophulariaceae* (46), *Brassicaceae* (44), *Caryophyllaceae* (40), *Apiaceae* (28), *Chenopodiaceae* (25), *Polygonaceae* (24), *Ranunculaceae* (23), *Rosaceae* (22), *Boraginaceae* (18), *Cyperaceae* (11), *Malvaceae* (11), *Amaranthaceae* (10) and so on. The following genera are prominent by their number of species: *Veronica* (19), *Chenopodium* (16), *Rumex* (13), *Ranunculus* (12), *Vicia* (12), *Bromus* (11), *Euphorbia* (11), *Centaurea* (9), *Galium* (7), *Trifolium* (6), and so on.

According to the relevant literature sources it may be concluded that in the last several decades there has been a significant reduction in the composition of weed flora in Serbia, due primarily to long-term use of herbicides and other chemical and agrotechnical measures. One illustrative example is that in former Yugoslavia there were 1409 weed species (Kojić et al., 1975), while the weed flora of Serbia included 1009 species (Kojić and Vrbničanin, 1998). Now the weed flora of Serbia includes only 741 species of weed plants (Table 1).

Table 2 – Plant species that used to be considered weeds.

Plant species

Fam. APIACEAE	<i>Vinca herbacea</i> W. et K.
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Fam. ASTERACEAE
<i>Angelica sylvestris</i> L.	<i>Achillea asplenifolia</i> Vent.
<i>Berula erecta</i> L.	<i>Antennaria dioica</i> Geartn.
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	<i>Anthemis carpatica</i> Willd.
<i>Bupleurum ranunculoides</i> L.	<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh.
<i>Peucedanum arenarium</i> W. et K.	<i>Carduus carduelis</i> (L.) Kern.
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	<i>Carlina acanthifolia</i> All. subsp. <i>acanthifolia</i>
Fam. APOCYNACEAE	<i>Centaurea affinis</i> Friv.

Centaurea transalpina Schleich.
Centaurea kotschyana Heuff.
Centaurea phrygia L.
Centaurea alba L. subsp. *splendens* (L.)
 Arcang.
Centaurea triumfetti All.
Ptilostemon afer (Jacq.) Greuter
Crepis conyzifolia (Gou.) D. T.
Crepis nicaeensis Balb.
Crepis viscidula Froel.
Echinops banaticus Roch.
Senecio doria Nath.
Sonchus palustris L.
 Fam. *BORAGINACEAE*
Echium russicum J. F. Gmel.
 Fam. *BRASSICACEAE*
Barbarea stricta Andrz.
Brassica elongata Ehrh.
Bunias orientalis L.
Conringia orientalis (L.) Dum.
Draba aizoides L.
Erysimum crepidifolium Rchb.
Erysimum hieracifolium L.
Lobularia maritima (L.) Desv.
Neslia paniculata (L.) Desv.
Rapistrum perenne (L.) All.
Rorippa prolifera (Heuff.) Weilr.
Syrenia cana (Piller and Mitterp.) Neilr.
 Fam. *CAMPANULACEAE*
Edraianthus graminifolius (L.) DC.
Jasione laevis Lam. subsp. *orbiculata* (Griseb.
 ex Velen.) Tutin.
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix.
 Fam. *CAPRIFOLIACEAE*
Lonicera caprifolium L.
 Fam. *CARYOPHYLLACEAE*
Cerastium banaticum (Roch.) Heuff.
Cerastium brachypetalum Pers.
Cerastium decalvans Schl. – Vukot.
Dianthus carthusianorum L.
Dianthus giganteus D'Uvr.
Dianthus petraeus W. et K.
Dianthus pinifolius S. et S.
Dianthus scardicus Wettst.
Paronychia kapela (Hacq.) A. Kern.
Silene densiflora d'Uvr.
Silene dichotoma Ehrh.
Silene viridiflora L.
 Fam. *CHENOPODIACEAE*
Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott
Bassia prostrata (L.) A.J.Scott
 Fam. *CISTACEAE*
Fumana procumbens (Dun.) Gr. et God.
Helianthemum canum (L.) Baumg.
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Helianthemum oelandicum (L.) DC.
Helianthemum salicifolium (L.) Mill.
Tuberaria guttata (L.) Fourr.
 Fam. *CRASSULACEAE*
Pistorinia hispanica (L.) DC.
Sedum acre L.
Sedum album L.
Sedum annuum L.
Sedum atratum L.
Sedum ochroleucum Chaix
Sedum sexangulare L.
Sedum urvillei DC.
Sempervivum marmoreum Griseb.
 Fam. *CYPERACEAE*
Carex caryophyllea Lat.
Carex gracilis Curt.
Carex michelii Host.
Carex nutans Host.
Carex panicea L.
Carex paniculata L.
Carex pilulifera L.
Carex rupestris Bell.
Carex spicata Huds.
Carex tomentosa L.
Carex vulpina L.
Cyperus fuscus L.
Cyperus glomeratus L.
Cyperus michelianus (L.) Link.
Eriophorum latifolium Hoppe
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
Scirpus sylvaticus L.
 Fam. *DIPSACACEAE*
Knautia dinarica (Murb.) Borbas
Knautia integrifolia (L.) Bert.
Scabiosa argentea L.
Scabiosa columbaria L.
 Fam. *EUPHORBIACEAE*
Euphorbia glabriflora Vis.
Euphorbia nicaeensis All. subsp. *glareosa*
 (Pall. ex M.Bieb.) Radcl.-Sm.
Euphorbia seguierana Neck
 Fam. *FABACEAE*
Anthyllis vulneraria L. L.
Astragalus contortuplicatus L.
Astragalus dasyanthus Pall.
Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm.
Chamaecytisus austriacus (L.) Link.
Chamaecytisus heuffelii (Wierzb.) Rothm.
Chamaecytisus hirsutus (L.) Link.

Chamaecytisus ratisbonensis (L.) Rot.
Chamaecytisus rochelii (Wierz.) Rot.
Chamaespartium sagittale (L.) P. E. Gibbs.
Genista depressa M. B.
Genista radiata (L.) Scop.
Melilotus altissima Thuill.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium pallidum W. et K.
Trifolium patens Schreb.
Trifolium resupinatum L.
Trifolium striatum L.
Trifolium subterraneum L.
Fam. FUMARIACEAE
Fumaria vaillantii Lois.
Fam. GENTIANACEAE
Centaurium erythraea Rafn subsp. *erythraea*
Gentiana asclepiadea L.
Gentiana austriaca (Kerner) Holub
Gentiana acaulis L.
Gentiana lutea L.
Gentiana pneumonanthe L.
Gentiana utriculosa L.
Fam. GLOBULARIACEAE
Globularia cordifolia L.
Fam. HYPERICACEAE
Hypericum alpinum W. et K.
Hypericum barbatum Jacq.
Hypericum maculatum Cr.
Hypericum richeri Vill.
Hypericum rumelicum Boiss.
Fam. IRIDACEAE
Crocus biflorus Mill.
Crocus veluchensis Herb.
Gladiolus imbricatus L.
Iris graminea L.
Iris pseudacorus L.
Iris pumila L.
Iris sibirica L.
Fam. JUNCACEAE
Juncus anceps Laharpe.
Juncus articulatus L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Juncus filiformis L.
Juncus thomasi Ten.
Juncus trifidus L.
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy and Wilmott
Luzula spicata (L.) Lam. et D. C.
Fam. LAMIACEAE
Melissa officinalis L.
Thymus glabrescens Willd.
Thymus longicaulis C. Presl.
Thymus pannonicus All.
Thymus praecox Opiz subsp. *zygiformis*
(Heinr. Braun) Jalas
Thymus praecox Opiz subsp. *skorpilii* (Velen.)
Jalas.
Thymus pulegioides L.
Thymus serpyllum L.
Fam. LILIACEAE
Allium angulosum L.
Muscari botryoides (L.) Mill.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Fam. LINACEAE
Linum bienne Mill.
Linum flavum L.
Linum trigynum L.
Linum hologynum Rchb.
Linum perenne L.
Fam. MALVACEAE
Lavatera thuringiaca L.
Fam. NYMPHAEACEAE
Nuphar luteum (L.) Sm.
Nymphaea alba L.
Fam. ORCHIDACEAE
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Orchis coriophora L.
Orchis laxiflora Lam.
Orchis mascula L.
Orchis morio L.
Orchis papilionacea L.
Orchis ustulata L.
Traunsteinera globosa (L.) Rchb.
Fam. PLANTAGINACEAE
Plantago holosteum Scop.
Fam. POACEAE
Beckmannia eruciformis (L.) Host.
Crypsis alopecuroides Schr.
Danthonia decumbens (L.) DC.
Deschampsia cespitosa (L.) P. B.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Koeleria eriostachya Panč.
Koeleria nitidula Vel.
Koeleria splendens Presl.
Molinia coerulea (L.) Mnch.
Sesleria coerulea Friv.
Stipa capillata L.
Stipa joannis Čelak
Stipa borysthena Klokov.
Fam. POLYGONACEAE
Polygonum arenarium W. et K.

Polygonum viviparum L.
Fam. POLYPODIACEAE
Thelypteris palustris Schott.
Fam. PRIMULACEAE
Primula elatior (L.) Hill
Primula veris Huds.
Fam. RANUNCULACEAE
Clematis integrifolia L.
Ranunculus auricomus L.
Ranunculus millefoliatus Valh.
Ranunculus montanus Willd.
Ranunculus oreophilus M. B.
Trollius europaeus L.
Fam. ROSACEAE
Dryas octopetala L.
Geum montanum L.
Potentilla aurea L.
Potentilla aurea L. subsp. *chrysocraspeda*
(Lehm.) Nyman
Fam. RUBIACEAE
Asperula cynanchica L.
Asperula purpurea (L.) Ehrend.
Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.
Galium boreale L.

Galium debile Desv.
Galium rubioides L.
Fam. SCROPHULARIACEAE
Euphrasia rostkoviana Hayne
Euphrasia stricta Host.
Limosella aquatica L.
Pedicularis comosa L. subsp. *campestris*
(Griseb.) Soó
Pedicularis comosa L.
Pedicularis heterodonta Panč.
Veronica austriaca L.
Veronica bellidioides L.
Fam. TRAPACEAE
Trapa annosa Jank.
Trapa brevicarpa Jank.
Trapa natans L.
Fam. VACCINIACEAE
Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium uliginosum L.
Vaccinium vitis-idaea L.
Fam. VALERIANACEAE
Valeriana officinalis L.
Fam. VIOLACEAE
Viola dacica Borb.

There were some significant changes in the diversity of species of weed communities, mostly in the form of reduction in floristic composition (disappearance of vulnerable plants and increasing dominance of resistant ones), particularly as a consequence of the use of various herbicides on diverse resistances of weed plants. However, in order to present the historical timeline on the understanding of the term “weeds”, Table 2 includes 227 species that used to be considered weeds. The species included in Table 2 are currently considered to be rare or threatened species. This all indicates that the activity of herbicides, as well as other chemical and agrotechnical measures, has led to impoverishment and large-scale quantitative and qualitative changes in weed flora of Serbia.

REFERENCES

- BOŽA, P., ADAMOVIĆ, D., BUTORAC, B., KNEŽEVIĆ, A.: Osiromašenje biljnog genofonda i diverziteta flore Jugoslavije. *Savremena poljoprivreda*, 46(3–4)19-26, 1997.
- BOŽA, P., IGIĆ, R., KRSTIĆ, B., MIHAILOVIĆ, V., ANAČKOV, G., VUKOV, D., MIKIĆ, A.: Distribution of the *Lathyrus* L. 1753 (Fabales, Fabaceae) species in the Vojvodina province. *Zbornik Matice srpske za prirodne nauke*, Novi Sad, 104: 61-81, 2003.
- ČANAK, M., PARABUĆSKI, S., KOJIĆ, M.: *Ilustrovana korovska flora Jugoslavije*, Matica srpska, Novi Sad, 1978.
- JANJIĆ, V., KOJIĆ, M.: *Atlas travnih korova*. Institut za istraživanja u poljoprivredi “Srbija”. Beograd, 2003.
- JOSIFOVIĆ, M.: *Flora SR Srbije*. SANU, Beograd, Tom I-IX, 1970-1986.

- KOJIĆ, M., PARABUĆSKI, S., ČANAK, M.: Pregled korovskih vrsta Jugoslavije sa pregledom jedinstvenih srpskohrvatskih naziva. Zbornik Matice srpske, Novi Sad, Serija prirodnih nauka, 49: 159-195, 1975.
- KOJIĆ, M., PEJČINOVIĆ, D.: Korovska flora i vegetacija Kosova. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Priština, 1982.
- KOJIĆ, M., ŠINŽAR, B.: Korovi, Naučna knjiga, Beograd, 1985.
- KOJIĆ, M., VRBNIČANIN, S.: Agrestal, ruderal, grass and aquatic weeds in Serbia. *Acta herbologica*, 7(1-2)7-35, 1998.
- KONSTANTINOVIĆ, B., HUNYADI, K.: Trogodišnji rezultati ispitivanja efikasnosti nekih herbicida u suncokretu. *Fragmenta herbologica Yugoslavica*. 18: 121-130, 1989.
- KONSTANTINOVIĆ, B., ARSENOVIĆ, M.: Mogućnosti suzbijanja korova u suncokretu primenom nekih herbicida. IV Kongres o korovima. Zbornik radova: 444-450, 1992.
- KONSTANTINOVIĆ, B.: Ispitivanje delovanja herbicida u pšenici primenjenih tokom jeseni i proleća. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 285-292, 1993.
- KONSTANTINOVIĆ, B., ARSENOVIĆ, M., ĐUKIĆ, D.: Novije mogućnosti suzbijanja korova u semenskoj lucerki primenom herbicida. *Pesticidi*, 23-30, 1993.
- KONSTANTINOVIĆ, B., VASILJEVIĆ, LJ, VASIĆ, D.: Ispitivanje uticaja herbicida oksifluorfen na neke linije hibrida suncokreta, Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 24: 93-100, 1994.
- KONSTANTINOVIĆ, B., MILOŠEVIĆ, M.: Weed species resistant to herbicides applied in soybean. *International Symposium on weed and crop resistance to herbicides*, Cordoba, Spain, *Proceedings*: 64-66, 1995.
- KONSTANTINOVIĆ, B.: Zakorovljenost useva šećerne repe i mere borbe. Zbornik radova, 25: 157-164. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 1996.
- KONSTANTINOVIĆ, B., ĐUKIĆ, D.: Zakorovljenost i suzbijanje korova u semenskoj lucerki primenom herbicida. VII Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova: 69-73, 1996.
- KONSTANTINOVIĆ, B., DRAŽIĆ, D., MALIDŽA, G.: Zakorovljenost i suzbijanje korova u strnim žitima sa osvrtom na pojavu rezistentnih vrsta. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Zbornik radova, 25(323-330). 1996a.
- KONSTANTINOVIĆ, B., DRAŽIĆ, M., ŽIVANOVIĆ, M.: Novije mogućnosti suzbijanja korova u kukuruzu. Jugoslovenski simpozijum o zaštiti bilja sa međunarodnim učešćem, Budva, Zbornik rezimea: 110, 1996b.
- KONSTANTINOVIĆ, B., DRAŽIĆ, D.: Novije mogućnosti suzbijanja korova u proizvodnji šećerne repe, Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 29: 495-500, 1997.
- KONSTANTINOVIĆ, B.: "Zaštita lucerke od korova" – posebno poglavlje u Monografiji Đukić D., Erić P. "Lucerka", Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 1998.
- KONSTANTINOVIĆ, B.: Poznavanje i suzbijanje korova, Poljoprivredni fakultet i *Stylos*. Novi Sad, 1999.
- KONSTANTINOVIĆ, B., MARKOVIĆ, M.: Dominantni korovi i njihovo suzbijanje u kukuruzu i soji, *Biljni lekar*, 2-3: 128-132, 2000.
- KONSTANTINOVIĆ, B., ŠTRBAC, P., BALAŽ, B.: Zaštita šećerne repe od štetočina, bolesti i korova, Poljoprivredni fakultet Novi Sad i *Stylos*. Novi Sad, 2001.

- KONSTANTINOVIĆ, B., MESELDŽIJA, M.: Korovi u strnim žitima i mogućnost njihovog suzbijanja. *Biljni lekar*, 1(33-40), 2003a.
- KONSTANTINOVIĆ, B., MESELDŽIJA, M.: Results of glyphosate efficacy studies in transgenic soybean. 7th EWRS Mediterranean Symposium. Adana, Turkey, pp. Proceedings: 53-54, 2003b.
- KONSTANTINOVIĆ, B., MESELDŽIJA, M.: Dominant weed species on the railways of ZTP Belgrade and possibilities of their control. *Acta herbologica*, 13(2)453-456, 2004.
- KONSTANTINOVIĆ, B., MESELDŽIJA, M., KONSTANTINOVIĆ, BO.: *Ambrosia artemisiifolia* L. Spreading in urban environments and possibilities of control. *Acta herbologica*, 13(2)449-452, 2004.
- NESTOROVIĆ, M.: Rasprostranjenost i ekologija vrste *Ambrosia artemisiifolia* L. (Asteraceae) na području Savezne Republike Jugoslavije, Zlatibor,. Zbornik rezimea sa Petog jugoslovenskog savetovanja o zaštiti bilja: 92, 2001.
- NESTOROVIĆ, M.: Weed Flora in the Crops and Implantations. *Acta Agriculturae Serbica*, 7(14)3-15, 2002.
- NESTOROVIĆ, M., JOVANOVIĆ, G.: Uticaj geološke podloge na diverzitet korovske flore Mirijevo. *Zaštita bilja*, 53(240-241)87-105. 2002.
- NESTOROVIĆ, M., JOVANOVIĆ, G.: Tree of heaven *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle – the weed of urban environment. *Acta Agriculturae Serbica*, 8(16)57-64, 2003.
- NESTOROVIĆ, M.: The weed flora of Mirijevo – the analysis of living forms. *Acta Agriculturae Serbica*, 8(15)41-55, 2003.
- NESTOROVIĆ, M.: Korovska flora useva lucerke. *Acta Agriculturae Serbica*, 9(17)421-429. 2004a.
- NESTOROVIĆ, M.: Phytogeographic characteristics of the weed flora in Serbia. 1st Croatian Botanical Symposium, Zagreb. Book of Abstracts: 34. 2004b.
- NESTOROVIĆ, M.: The weed flora of Belgrade – the ecological characteristics. XI OPTIMA meeting. Book of Abstracts: 133. Belgrade, 2004c.
- NESTOROVIĆ, M.: Weed flora of vineyards. Symposium Flora and Vegetation of Slovenia and neighbouring countries 2005, Ljubljana. Book of abstracts: 30, 2005a.
- NESTOROVIĆ, M.: Ecological and Phytogeographic Characteristics of the Weed Flora of Mirijevo. *Académiai Kiadó*, Budapest. *Acta Phytopathologica and Entomologica Hungarica*, 40(1-2)79-101, 2005b.
- NESTOROVIĆ, M.: Korovska flora strnih žita. Zbornik radova sa VIII simpozijuma o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona, Niš, 65-73, 2005c.
- NESTOROVIĆ, M., GLAVAŠ – TRBIĆ B., JOVANOVIĆ G.: Ecological – phytogeographic characteristics of weed flora of urban environment with attention on its geologic substrata. *Savremena poljoprivreda*, 54(3-4)421-426, 2005.
- NESTOROVIĆ, M.: Procena biodiverziteta korovske flore urbanih sredina. Doktorska disertacija. Poljoprivredni fakultet. Univerzitet u Novom Sadu. (manuscr.), 2008.
- NESTOROVIĆ, M.: Weed flora of the Pančevački rit. *Savremena poljoprivreda*, 58(1-2)1-11, 2009.
- PARABUĆSKI, S., KOJIĆ, M., ČANAK, M.: Ekološka analiza korovske flore Vojvodine, Čovek i biljka, Novi Sad, 1983.
- STEPIĆ, R.: Pregled korovske flore i vegetacije severozapadne Srbije. *Acta herbologica*, 4(2)21-52, 1995.

STEVANOVIĆ, V., JOVANOVIĆ, S., LAKUŠIĆ, D., NIKETIĆ, M.: Diverzitet vaskularne flore Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. Biodiverzitet Jugoslavije. sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja, Biološki fakultet u Beogradu i ECOLIBRI. Beograd, 183-217, 1995.

STOJANOVIĆ, S., TEŠIĆ, M., BUTORAC, B.: Floristička struktura nekih okopavinskih zajednica. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine, Sarajevo, B 5: 159-162, 1990.

STOJANOVIĆ, S., NIKOLIĆ, LJ.: Akvatični korovi u Vojvodini. – In: Šovljanski, R., KONSTANTINOVIĆ, B., KLOKOČAR-ŠMIT, Z. (ed.): Akvatični korovi, suzbijanje i posledice. – Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, JVP “Vode Vojvodine”, Novi Sad, 15-83, 2003.

ŠINŽAR, B., STEFANOVIĆ, L., ŠINŽAR, J.: Pregled korovske flore useva kukuruza (taksonomska pripadnost, životni oblici, florni elementi, ekološki indeksi i tipovi korova useva kukuruza Srbije). Savremeni problemi herbologije, Herbološko društvo Srbije, Beograd, 77-96, 1997.

PREGLED KOROVSKE FLORE SRBIJE

MARKO LJ. NESTORVIĆ, BRANKO KONSTANTINOVIĆ

Izvod

Korovsku floru Srbije karakteriše visoko izražen diverzitet, utvrđeno je prisustvo 741 vrsta korova iz 322 roda i 63 porodice. Većina korovskih vrsta nije usko specijalizovana, već se sreće u okviru različitih korovskih kategorija. Većina vrsta ima široku ekološku valencu za veći broj ekoloških faktora. Od ukupnog broja vrsta, klasi *Liliopsida* (*Monocotyledones*) pripada 85 vrsta (11,48%), dok klasi *Magnoliopsida* (*Dicotyledones*) pripada 655 vrsta (88,51%). Klasa *Equisetopsida* je zastupljen sa 3 vrste. Najzastupljenije familije su: *Asteraceae* (112), *Poaceae* (78), *Fabaceae* (52), *Lamiaceae* (47), *Scrophulariaceae* (46), *Brassicaceae* (44), *Caryophyllaceae* (40), *Apiaceae* (28), *Chenopodiaceae* (25), *Ranunculaceae* (23), *Rosaceae* (22), *Boraginaceae* (18), *Cyperaceae* (11), itd. Po broju vrsta ističu se rodovi: *Veronica* (19), *Chenopodium* (16), *Rumex* (13), *Ranunculus* (12), *Vicia* (12), *Bromus* (11), *Euphorbia* (11), *Centaurea* (9), *Galium* (7), *Trifolium* (6), itd.

Ključne reči: korovi, korovska flora, ček lista, Srbija.

Received / *Primljen*: 23.02.2011.

Accepted / *Prihvaćen*: 18.03.2011.